

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Aziza Marksovnova Aminova,
Navoiy davlat pedagogika institute
tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent
g-mail: aziza-marksovnova@bk.ru

O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI

For citation: Aziza M.Aminova, ROLE AND PLACE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN AGRICULTURE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.4-8

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615758>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonda qishloqlar tuzilishidagi o'zgarishlarning zaruriy elementi sifatida qishloq joylarda tadbirkorlikni rivojlantirish orqali mulkdorlar tabaqasini kengaytirish mexanizmini joriy etishga oid davlat siyosati tahlil qilinadi. Mustaqillik yillarida g'alla va meva-sabzavot yetishtirishni ko'paytirish, paxta maydonlarini qisqartirish, xo'jalik yuritishning zamonaviy shakli bo'lgan klasterlarni tashkil etish va yangi boshqaruv usullarini joriy qilish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyor mahsulotga aylantirishga doir me'yoriy hujjatlar yoritilib, chorvachilikning rivojlanishi va sohada tadbirkorlik tuzilmalarining ulushi statistik materiallar asosida yillar kesimida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, kichik biznes, dehqon xo'jaligi, fermerlik, oilaviy pudrat, chorvachilik, klaster, bog'dorchilik.

Азиза Марксовна Аминова,
Навоийский государственный педагогический институт
кандидат исторических наук, доцент
g-mail: aziza-marksovnova@bk.ru

РОЛЬ И МЕСТО МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована политика Узбекистана, направленная на развитие предпринимательства в сельских местностях, как необходимого элемента изменения структуры села с внедрением механизмов развития широкого класса собственников. Освещены нормативные документы, направленные на сокращение хлопковых и увеличение зерновых, плодоовощной продукции. Создание новых методов управления и формирование современных форм хозяйствования в виде кластеров, обеспечивающих доведение

сельскохозяйственной продукции до готовых товаров. На основе статистических материалов анализируется уровень развития животноводства в разные годы независимости и вклад предпринимательских структур в развитии данной сферы.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, дехканское хозяйство, фермерское хозяйство, семейный подряд, животноводство, кластер, плодоовощеводство.

Aziza M. Aminova,
Navoi state pedagogical institute
PhD of History
g-mail: aziza-marksovna@bk.ru

ROLE AND PLACE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN AGRICULTURE

ABSTRACT

The article analyzes the policy of Uzbekistan aimed at the development of entrepreneurship in rural areas, as a necessary element of changing the structure of the village with the introduction of mechanisms for the development of a wide class of owners. The normative documents aimed at reducing cotton and increasing grain, fruit and vegetable production are highlighted. Creation of new management methods and formation of modern forms of management in the form of clusters that ensure bringing agricultural products to finished goods. On the basis of statistical materials, the level of development of animal husbandry in different years of independence and the contribution of entrepreneurial structures to the development of this sphere are analyzed.

Index Terms: entrepreneurship, small business, dekhkan farming, farming, family contracting, animal husbandry, cluster, horticulture.

1. Актуальность:

Анализ системы организации управления на селе показывает, что правительством республики в годы независимости была принята развернутая программа экономических преобразований, направленная на формирование на селе новых типов аграрных отношений, обеспечивающих возрождение подлинной кооперации. Главным направлением реформ стало формирование частной собственности, развитие негосударственных форм хозяйствования, развитие дехканских и фермерских хозяйств. Производство хлопка, зерновых было возложено на фермерские хозяйства, развитие животноводства на дехканские. В 2021 году в сельскохозяйственном производстве доля дехканских хозяйств составила 88,9 %, фермерских хозяйств - 7,1% [1]. Получили развитие новые формы хозяйствования с использованием передовых методов управления в виде кластеров, предусматривающих процесс переработки овощей и фруктов до готовой продукции. В этой связи встает вопрос осуществления исторического анализа, проводимых в стране реформ в агропромышленном секторе экономики, как важнейшей отрасли народного хозяйства Узбекистана.

2. Методы:

Методологической базой исследования были приняты исторический, источниковедческий, системный, хронологический и сравнительные методы.

3. Результаты исследования:

Одно из ведущих производств Узбекистана – сельское хозяйство в годы независимости претерпело крупные структурные преобразования. С переходом на рыночные отношения была разрушена идеология государственного перераспределения труда и доходов, посредством построения многоукладной экономики. При этом ключевой задачей, стоящих перед государством были вопросы наделение сельского труженика необходимым земельным наделом, в целях возрождения класса истинных хозяев земли, и создание на селе эффективных форм хозяйств.

Принятие Закона «О предпринимательстве», Указа Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии и укреплении дехканских (фермерских) хозяйств и государственной

поддержки предпринимательской деятельности в республике» открыли надлежащие условия для развития класса предпринимательских структур. Первыми предпринимателями на селе стали дехканские хозяйства, получившие правовые и экономические права, на основе развития семейного производства и реализации сельскохозяйственной продукции. На развитие семейного предпринимательства, как на заинтересованный в своих доходах структуру возлагались большие надежды в повышении качества и количества выпускаемой животноводческой продукции.

В период с 1992 по 1994 годы, когда в республике осуществляются процессы разгосударствления и передачи в собственность объектов социально-бытового и торговых, в сельском хозяйстве республики осуществляются процессы увеличения площадей под зерновые и сельскохозяйственные культуры и создаются новые формы хозяйствования [2, С. 22-23.]. Стратегически важные для республики производства хлопковых и зерновых было возложено на фермерские хозяйства, дехканские хозяйства были привлечены на развитие животноводства. Идет постепенное развитие производственных и социальных инфраструктур, в развитие которых привлекаются отдельные предприниматели, которые создают цеха по переработке овощей и фруктов в очень малых количествах, так как в эти годы государства ощущает острую нехватку в сырьевых, материальных, финансовых ресурсах. Очень слабо развивались система финансирования, выделения кредитов для фермерских, дехканских хозяйств.

В результате с 1992 по 1996 годы резко растет внешняя миграция и преимущественно мужское население многих сел уезжают в целях трудоустройства в Российскую Федерацию, Казахстан, Турцию. Ещё более тяжелым было положение женщин села, вынужденных без образования содержать своё хозяйство. В этих условиях среди женщин растет предпринимательство, основанное на рукоделии, ткачестве, кондитерстве.

Наделение земель тружеников села в размере 0,04 гектара по индивидуальное хозяйство и по 0,06 гектара для ведения под личные подсобные хозяйства [3, С.32-33] открыли возможности производить в малых количествах сельскохозяйственной продукции, необходимой для собственного потребления и реализацию на местных рынках. Доходы от реализованной продукции едва хватало на содержание семьи в течении месяца. Меры по привлечению жителей села на строительные работы не давали положительных эффектов. Так как, численность рабочих на строй площадках превышала допустимые цифры и в результате выполненных объемов работ заработная плата была предельно низкой.

В июле 1997 года было принято постановление Кабинета Министров, направленное на создание компактных конкурентоспособных производств с привлечением иностранных инвестиций, расширение производств с целью увеличения экспорта плодоовощной продукции [4]. Начиная с этого года наметились устойчивые темпы роста сельского хозяйства в 6-7%. Если доля животноводческой продукции в 1990 году составляла 30%-35% и увеличилась на 45% - 50% с 1997 года [5]. Деятельность дехканских хозяйств была направлена и на развитие плодоовощной продукции, развитие садов и виноградников. Традиционными рынками сбыта продукции были страны СНГ, преимущественно Россия и Казахстан. На основании передовых и экспертных рекомендаций стали применяться новые методы засева семян под пленку. Планировалась искусственная прополка хлопчатника на 110 000 гектарах для раннего её вскрытия [6. С. 190]. Для этого было необходимо решить в первую очередь вопросы водоснабжения.

Начиная с 2000 года широко используется практика предоставления сельскохозяйственной техники под лизинг и соответственно растет число предпринимателей. Убыточные ширкатные хозяйства преобразуются в фермерские, сфера животноводства оказывается в основном в руках дехканских хозяйств. В приусадебных хозяйствах растет поголовье крупного рогатого скота с 5 миллионов до 7 миллионов. Темп прироста производства продукции сельского хозяйства составил 3,1% по отношению к 1999 году, а также была увеличена доля инвестиций в 5,7%. Удельный вес в ВВП республики составил 30,1 %, тогда как в промышленности -14,2 %, в транспорте - 7%, в услугах – 37,0%[7]. Растет доля

частного предпринимательства в сельской местности, за счет предпринимателей занимающихся переработкой продукции.

Решение о выделении дополнительных площадей для выращивания сельскохозяйственной продукции, утвержденное постановлением Кабинета Министров № 477 в 2001 году, приводит к тому, что для реализации данного проекта выделяется 1387,9 тысячи гектаров земельных площадей. Наибольшая площадь была отведена в Кашкадарьинской области - 164,0 тысячи гектара, Бухарской области – 128.2 тысячи гектаров, наименьшая площадь Навоийской области – 43, 0 тысяч гектаров земли. [8] В результате были расширены площади под хлопковые, зерновые культуры, а также для высеивания картофеля, овощей и бахчевых. В дехканских и фермерских хозяйствах поголовья коров достигло- 98%, крупного рогатого скота - 96% и мелкого рогатого скота (овцы и козы) - до 80%, причем большая часть скота была сосредоточена на приусадебных участках, а не в фермерских хозяйствах. [9. С.2.] К 2012 году в республике ведут свою деятельность 70.8 тысячи фермерских хозяйств, в которых находятся 5,84 миллион гектаров земель. Они производят 34,1% продукции сельского хозяйства, в том числе, 99,42% хлопка-сырца и 81,5% зерновых. Численность работников в фермерских хозяйствах составляет свыше 1 миллион 360 тысяч человек [10]. Насчитывается более 3,7 миллиона дехканских хозяйств, производящих в основном животноводческую продукцию. [11]. К 2014 году доля малого бизнеса частного предпринимательства в сельском хозяйстве уже составляла 98,3% [12].

В 2016 году наметились глубокие перспективные задачи во всех сферах социально-экономической жизни. В корне были пересмотрены возможности сельского хозяйства, как главной отрасли, производящей необходимую для жизнедеятельности населения продукцию. Постепенно внедряется система круглогодичного посева различных сельскохозяйственных культур, в том числе увеличение производства свежих овощей и фруктов методом гидропоники [13]. Сокращаются площади, предназначенные для производства хлопка-сырца на 24,6%. Если цены на 1 тонн хлопка, закупаемые у фермеров в 2015 году в сумме составляли 1 миллион 218 сумов, то в 2017 году выросли на 198 %. Стоимость за 1 кг собранного вручную хлопка-сырца с 285 сума в 2015 году выросли в среднем до 950 сумов в 2017 году, или больше на 234 %. В аграрном секторе работает 3.7 миллиона человек, или 27.2% от общего числа занятых. Доля сельского хозяйства в ВВП страны увеличивается на 1.1%, в основном за счет развития плодовоовощеводства. Растет производство животноводческой продукции в фермерских хозяйствах на 35 %, в дехканских в 3.1 раза, производящие более 90% мяса и молока. Дехканские хозяйства владеют более 11,5 миллионами голов крупного рогатого скота, 16 миллионами голов (или 83%) овцами и козами, 85% лошадьми и 63% домашней птицей. [14]

Согласно постановлению Президента Республики «О дополнительных мерах по развитию плодовоовощеводства и виноградарства, созданию в отрасли цепочки добавленной» от 11 декабря 2019 № ПП-4549 года, во всех областях реализуются меры по созданию плодовоовощных кластеров, по переработке и реализации переработанных плодов и овощей. В результате расширяется география экспорта продукции до 120 стран мира, где наибольшую потребность на сельскохозяйственную продукцию Узбекистана предъявляют Россия, Китай, Индонезия, Монголия, Саудовская Аравия и другие страны. Переработка плодовоовощной продукции растет за последние 10 лет почти в 3,5 раза, сухофруктов – в 4 раза, натуральных соков – в 7 раз и т.д. В структуре экспорта её доля достигает 73%.

4. Заключение:

Таким образом, сельское хозяйство Узбекистана в годы независимости превратилась в важную отрасль страны, обеспечивающей население необходимыми сельскохозяйственными, в том числе животноводческой продукцией. С переходом страны на рыночные отношения сформировался класс частных собственников и предпринимателей, где наибольшая доля приходится на дехканские и фермерские хозяйства. Важными программными нормативными документами, направленными на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции, обеспечению эффективности использования фермерских, дехканских хозяйств и

приусадебных участков стали Указ Президента Ш.Мирзиёева “О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства” от 9 октября 2017 года и постановление Президента “Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель” от 10 октября 2017 года. В результате доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 28,2%, площадь посева сельскохозяйственных на всех категориях земель более 4 миллиона гектара. Получили развитие плодоовощные, хлопкоперерабатывающие кластеры.

В рамках «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» определены девять приоритетных направлений, которые позволят превратить отрасль в систему, использующую современные научные и инновационными разработки. А для этого разрабатываются меры по повышению квалификации, занятых в сельскохозяйственном секторе на основе передовых агропромышленных научных открытий.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. <https://mineconomy.uz/ru/info/3609>.
2. Каримов И. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. – Т.: Узбекистон, 1995. – С.22 -23.
3. 3.Аминова, А. М. (2019). Проблемы и особенности реформирования в сельском хозяйстве Узбекистана. Academy, (5 (44)), 32-33.
4. 4.Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 363от 18 июля 1997 года.
5. 5.Устойчивое развитие сектора животноводства в Узбекистане: состояние и рекомендации//Аналитическая записка 1(11) 2008. – С.2.
6. 6.Государственный архив Бухарской области. ф. 1459, ед. оп. 1, ед.хр.170, л.190.
7. 7.Гайибназаров Б. Экономический анализ развития сельского хозяйства Республики Узбекистан// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябрь, 2011 йил.
8. 8.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.12.2001 г. N 477.
9. 9.Устойчивое развитие сектора животноводства в Узбекистане: состояние и рекомендации//Аналитическая записка 1(11) 2008. – С.2.
10. 10.Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы// https://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/np/np_pdf/Uzbekistan_National_Profile.pdf.
11. 11.Муртазаев О. История развития кооперативов в Узбекистане и их преобразование на современном этапе// Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO).
12. 12.Дехканова Н.,Саъдиев С. Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве Узбекистана//Инновационная экономика:перспективы развития и совершенствования №2(12),2016.
13. 13.<https://invest.gov.uz/ru/investor/selskoe-i-vodnoe-hozyajstvo/>
14. 14.Наумов Ю., Пугачев И. Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане// Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO). - С.11.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000